

ОБРАЗ ДЕРЕВНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА И ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА

Халмуратова Нилуфар

Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха Факультет иностранных языков кафедра русского языка и литературы студентка 4-го курса

Худайбергенова Умида Каримбаевна

Научный руководитель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11127537>

Аннотация. В данной статье говорится о творчестве Некрасова и Тургенева, одного из ярких представителей русской литературы, а также о сельской жизни и быте крестьян.

Ключевые слова: деревня, работы, фермеры, «Записки охотника».

THE IMAGE OF A VILLAGE IN THE WORKS OF NIKOLAI ALEKSEEVICH NEKRASOV AND IVAN SERGEEVICH TURGENEV

Abstract. This article talks about the works of Nekrasov and Turgenov, one of the brightest representatives of Russian literature, as well as about rural life and the life of peasants.

Key words: village, work, farmers, “Notes of a Hunter”.

Для раскрытия темы можно использовать несколько рассказов из сборника «Записки охотника» И.С.Тургенева и произведения из разных периодов творчества Н.А.Некрасова: из первого периода — стихотворения «В дороге» (1845), «Забывтая деревня» (1855), «Школьник» (1856), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Песня Ерёмушке» (1859); из второго периода — поэмы «Мороз, Красный нос» (1863) и «Железная дорога» (1864); из последнего — поэму «Кому на Руси жить хорошо».

Изображение русского крестьянства — появилась в творчестве Тургенева и Некрасова примерно в одно время — в середине 40-х годов XIX века. Оба писателя выражали в своих произведениях практически одну идею — сочувствие русскому крестьянству и решительное неприятие крепостного права и его пережитков после реформы 1861 года. Таким образом, можно отметить близость общественно-политических позиций в вышеназванных произведениях обоих авторов.

Одновременно идейные позиции Тургенева и Некрасова разнятся. Тургенев демонстрирует сочувствие и уважение к народу; Некрасов — возмущение угнетением и рабским положением крестьянства. Тургенев выражает в своих рассказах идею о нравственном превосходстве некоторых крепостных над помещиками; Некрасов в своих произведениях идёт дальше и доказывает социальную несправедливость современного общества. Так в художественном творчестве выразилось различие общественных взглядов двух авторов — либерализм Тургенева и революционный демократизм Некрасова.

«Записки охотника» состоят из очерков, объединённых общей антикрепостнической идеей. Антикрепостническое содержание у Тургенева проявляется в высокой оценке нравственных и духовных качеств русского крестьянина. Тургеневские крестьяне обладают любознательностью (мальчики из рассказа «Бежин луг»), глубоким умом и пониманием прекрасного (Хорь и Калиныч из одноимённого рассказа), талантом (Яшка Турок из

рассказа «Певцы»), великодушием (Лукерья из рассказа «Живые мощи»), благородством (Матрёна из рассказа «Петр Петрович Каратаев»), Тургенев показывает, что крепостной гнёт не убил живую душу народа. Писатель, однако, не идеализирует крестьян: в «Записках охотника» есть и отрицательные образы крепостных — Виктор из рассказа «Свидание», Софрон из рассказа «Бурмистр».

Крестьяне сравниваются с помещиками: господин Полутыкин оказывается бестолковым хозяином, пустым человеком рядом со своими крепостными Хорем и Калинычем; господин Пеночкин из рассказа «Бурмистр», не заботясь ни о чём, кроме собственных доходов, отдал своих крестьян под власть беспощадного кулака Софрона. Пётр Петрович Каратаев — слабый, нерешительный человек.

Таким образом, Тургенев многосторонне изобразил русское крестьянство, не очерняя и не идеализируя его. При этом отличительной особенностью «Записок охотника» остаётся особый интерес к замечательным народным характерам, может быть и редким, но вполне реальным.

Антикрепостническое содержание произведений Некрасова выражается более остро: поэт показывает трагическую судьбу (Груши из стихотворения «В дороге», Дарьи из поэмы «Мороз, Красный нос»), бесправное, унижительное положение крепостного крестьянства (ходоки из стихотворения «Размышления у парадного подъезда»), беспощадную эксплуатацию народа (мужики-строители из поэмы «Железная дорога»). Как и в творчестве Тургенева, в произведениях Некрасова представлены разнообразные герои из крестьян. Рассказывая о деревенском паренёке в стихотворении «Школьник», поэт верит, что именно из народа выйдут новые, яркие таланты и прославят Россию:

Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай...

Кроме покорности и неразвитости (стихотворение «Забытая деревня»), некрасовским крестьянам присущи трудолюбие, сердечность (поэмы «Мороз, Красный нос», «Железная дорога»), мудрость (Яким Нагой из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»), чувство собственного достоинства (Матрёна Тимофеевна, Савелий из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»),

В произведениях двух авторов при всей схожести изображения крестьянства существуют и различия. У Тургенева конфликты крепостных и помещиков скрыты в глубине сюжета, строятся на нравственных противоречиях; у Некрасова ясно и открыто выражается социальная идея о нищете и бесправии народа:

Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
(«Размышления у парадного подъезда»)

Так же открыто воспеваает Некрасов сопротивление социальной несправедливости

—
Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду. («Песня Ерёмушке»)

Тургенев и Некрасов с различных позиций подходят к изображению крестьянства. Тургенев показывает народ со стороны: крестьяне в «Записках охотника» — это класс, состоящий из отдельных личностей, в которых автор внимательно всматривается, которых с интересом изучает. При таком описании очень важна личность автора-наблюдателя, его мировоззрение, общественные убеждения. Сквозной образ охотника-рассказчика, наравне с антикрепостнической идеей, скрепляет отдельные рассказы в целостное произведение — «Записки охотника». Охотник — местный помещик, «костомаровский барин» («Живые мощи»), но в нём нет барского пренебрежения и презрения к крестьянам. Ему присущи любовь к природе, любознательность, «чистота и возвышенность нравственного чувства» (В.Г.Белинский «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»).

В начале творчества Некрасов также активно использует образ автора-рассказчика, который наблюдает крестьян со стороны и даёт свою оценку услышанному («В дороге»), увиденному («Размышления у парадного подъезда»). В последнем стихотворении из случайной городской сценки лирический герой создаёт широкое обобщение современной русской жизни; в поэме «Железная дорога» автор-рассказчик объясняет мальчику Ване, кто на самом деле построил Николаевскую железную дорогу и чего стоило это строительство. В поэме «Мороз, Красный нос» автор выражает горячее сочувствие русской крестьянке:

Ты с детства со мною знакома.
Ты вся — воплощённый испуг,
Ты вся — вековая истома!
Тот сердце в груди не носил,
Кто слёз над тобою не лил! (1, III)

Но в творчестве Некрасова представлен и другой взгляд на народ — взгляд изнутри, который характерен для фольклора. Суть этого взгляда изнутри раскрыл Гегель: «В народной песне опознаётся не отдельный индивид со своим субъективным своеобразием (...), а общенародное чувство (...), поскольку индивид (...) не обладает внутренним представлением и чувством, отделённым от нации, её быта и интересов» (Г.Гегель «Лекции по эстетике. Поэзия. Лирическая поэзия»), В поэме «Кому на Руси жить хорошо» образ автора почти исчезает, уступая место рассказчика и наблюдателя самому народу—семи мужикам-правдоискателям и их собеседникам.

В заключение можно привести слова В.Г.Белинского о новаторстве Тургенева в изображении крестьянства: «Он зашёл к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто ещё не заходил» («Взгляд на русскую литературу 1847 г.»). Но после «Записок охотника» крестьянская тема (кроме рассказа «Муму») уходит из творчества Тургенева;

Некрасов, к творчеству которого с полным правом можно отнести те же слова Белинского, остаётся верен народной теме до конца жизни.

Следует отметить общие черты в описании крестьян у двух авторов: это уважение, сочувствие народу при реалистическом, то есть разностороннем, его изображении.

Различие двух подходов к описанию народа в русской литературе интересно сформулировано в знаменитой статье Н.Г.Чернышевского «Не начало ли перемены?» (1861). Разбирая в статье рассказы Н.Успенского, критик особенно высоко оценил их за то, что автор пишет правду о народе «без прикрас», без идеализации, то есть откровенно показывает инертность, неразвитость крестьян, «тупую нескладницу» в мыслях мужиков. Такая суровая правда, по мнению Чернышевского, полезнее народу, чем похвалы, сострадание и умиление, которые выражены, например, в рассказах Тургенева. Справедливо разграничив «доброе» изображение крепостных крестьян до реформы 1861 года и «критическое» изображение народа после 1861 года, Чернышевский, кажется, несколько поторопился с оценками: русские до сих пор читают «Записки охотника», а расхваленные критиком рассказы Н.Успенского знают только специалисты. Нет ничего плохого в том, что «Тургенев... в эпоху крепостничества... искал в простом народе больше доброго, чем дурного» (Л.Н. Толстой).

Некрасов в своём творчестве после отмены крепостного права не боялся критически изображать покорность, неразвитость крестьян, наравне с их душевной силой, мудростью, великодушием. В стихах поэт выражал открытый протест против несправедливого положения простых людей. Он создал народную по форме и содержанию поэму-эпopeю, то есть произведение о народе для народа.

REFERENCES

1. Некрасов Н. А., Полное собрание сочинений и писем, том 1 «Стихотворения 1838–1856», Москва, 1948.
2. Белинский В. Г., статья ««Мечты и звуки» Н.Н». в «Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах: Т. Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 — февраль 1841», Москва, 1976.
3. Осьмаков Н. В., статья «Реализм Некрасова и поэзия второй половины 19 века» в сборнике «Н. А. Некрасов и русская литература», Москва, 1971, с.
4. 5–61.
5. Пушкин А. С., «Избранное», Москва, 1975.
6. Лермонтов М. Ю., «Стихотворения и поэмы», Москва, 1956.
7. Батюшков К. Н., «Полное собрание стихотворений» М.-Л., 1964.
8. Жуковский В. А., «Стихотворения», Ленинград, 1939.